

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ (IOT)) В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И. А. Ахунов

Магистр I курса, Совместный Белорусско-Узбекский межотраслевой институт
прикладных технических квалификаций в городе Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14195720>

Аннотация. В статье рассматривается использование современных технологий (Интернета вещей (IoT)) для мониторинга состояния строительных конструкций. Подробно описаны принципы работы IoT-систем, основные компоненты и виды датчиков, применяемых для сбора данных о состоянии объектов. Раскрыты преимущества внедрения IoT в строительную отрасль, включая повышение безопасности, экономию затрат на обслуживание и продление срока службы сооружений. Также рассматриваются реальные примеры использования IoT в строительстве, такие как мониторинг мостов, туннелей, высотных зданий и дорожной инфраструктуры. Отдельное внимание уделено проблемам и вызовам, связанным с внедрением IoT, а также перспективам развития этой технологии в строительной индустрии.

Ключевые слова: современные технологии (интернет вещей (IoT)), мониторинг строительных конструкций, датчики и сенсоры, безопасность сооружений, анализ данных в строительстве, технологии в строительстве, умные здания, прогнозирование рисков, облачные платформы, искусственный интеллект (ИИ), машинное обучение, инфраструктурный мониторинг, вибрация и деформация конструкций, долговечность зданий, строительные инновации.

Abstract. The article deals with the use of Internet of Things (IoT) technologies for monitoring the condition of building structures. The article describes in detail the principles of IoT systems, main components and types of sensors used to collect data on the condition of objects. The advantages of IoT implementation in the construction industry, including increased safety, maintenance cost savings and extended service life of structures are revealed. Real-world examples of IoT use in construction, such as monitoring bridges, tunnels, high-rise buildings and road infrastructure, are also discussed. Special attention is paid to the problems and challenges associated with the implementation of IoT, as well as the prospects for the development of this technology in the construction industry.

Keywords: internet of Things (IoT), monitoring of building structures, sensors and sensors, building safety, data analysis in construction, construction technologies, smart buildings, risk prediction, cloud platforms, artificial intelligence (AI), machine learning, infrastructure monitoring, vibration and deformation of structures, building durability, construction innovation.

Введение

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 17 февраля 2021 года № ПП-4996 «О мерах по созданию условий для ускоренного внедрения технологий искусственного интеллекта», а также в целях создания благоприятной и

оптимальной экосистемы для развития инновационных бизнес-моделей, продуктов и методов оказания услуг на основе технологий искусственного интеллекта, их внедрения и применения на практике в установленных приоритетных отраслях и сферах, внедрение IoT-технологий в строительные процессы позволяет осуществлять постоянный мониторинг, анализ и управление параметрами, такими как вибрации, деформации, температура, влажность и другие факторы, способные влиять на состояние конструкции. Такие системы не только предупреждают о возможных рисках, но и помогают принимать обоснованные решения на основе полученных данных. Это особенно актуально для крупных строительных проектов, где своевременное обнаружение проблем может предотвратить серьезные аварии, сэкономить значительные финансовые средства и продлить срок службы сооружений.

Кроме того, IoT-системы способны взаимодействовать с другими интеллектуальными технологиями, такими как искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение, что открывает новые возможности для анализа данных. Благодаря интеграции с ИИ, IoT может не только фиксировать и анализировать текущие изменения, но и прогнозировать потенциальные проблемы, предлагая оптимальные решения для предотвращения их развития.

Таким образом, IoT становится неотъемлемой частью умного строительства, обеспечивая безопасность, надежность и долговечность сооружений, а также создавая основу для будущих инноваций в строительной индустрии. В конечном итоге, применение IoT способствует созданию более устойчивой и безопасной инфраструктуры, что играет важную роль в улучшении качества жизни и повышении эффективности городских и промышленных объектов.

Что такое IoT в строительстве?

Интернет вещей (IoT) — это сеть физических устройств, оснащенных сенсорами, программным обеспечением и различными технологиями, которые позволяют этим устройствам взаимодействовать друг с другом и обмениваться данными через интернет. В строительстве IoT-технологии используются для мониторинга и контроля состояния конструкций, что дает возможность постоянно отслеживать их состояние и своевременно реагировать на изменения.

Принципы работы IoT в мониторинге конструкций

Основная идея IoT-мониторинга в строительстве заключается в использовании разнообразных датчиков и сенсоров, которые устанавливаются в различных частях конструкции для отслеживания изменений в ее состоянии. Датчики могут измерять такие параметры, как деформация, вибрация, температура, влажность, нагрузка и трещины. Затем собранные данные передаются на облачные серверы для дальнейшего анализа и обработки.

После передачи данные анализируются с использованием различных аналитических инструментов и алгоритмов, включая искусственный интеллект и машинное обучение. Это позволяет не только отслеживать текущее состояние конструкций, но и прогнозировать потенциальные риски и проблемы.

Основные компоненты IoT-систем мониторинга

Датчики и сенсоры: Эти устройства являются основными элементами системы мониторинга. Они устанавливаются в критически важных местах конструкции для измерения параметров, влияющих на ее безопасность и устойчивость.

Наиболее часто используются:

- Акселерометры для измерения вибраций;
- Датчики деформации для контроля за изменением размеров и форм конструкции;
- Датчики температуры и влажности для контроля за условиями окружающей среды;
- Ультразвуковые датчики для обнаружения трещин и других дефектов.

Передача данных: Собранные датчиками данные передаются в режиме реального времени на серверы или облачные платформы через беспроводные сети (Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, LoRaWAN, 5G и др.). Благодаря современным технологиям передачи данных IoT-системы могут работать даже в удаленных или труднодоступных местах.

Аналитические платформы: На этих платформах осуществляется сбор, хранение и анализ данных, поступающих с датчиков. Интеллектуальные алгоритмы и модели машинного обучения позволяют интерпретировать данные, выявлять аномалии и прогнозировать возможные проблемы.

Пользовательские интерфейсы: Специальные веб-приложения и мобильные приложения предоставляют доступ к данным и позволяют специалистам отслеживать состояние конструкций в режиме реального времени. Это делает процесс мониторинга более удобным и эффективным.

Преимущества использования IoT для мониторинга конструкций

Повышение безопасности: Постоянный контроль состояния конструкций позволяет обнаружить потенциальные проблемы на ранней стадии и принять меры для предотвращения аварийных ситуаций.

Экономия времени и средств: Своевременное выявление дефектов или отклонений позволяет снизить затраты на ремонт и обслуживание, а также минимизировать простой объектов.

Долговечность конструкций: Регулярный мониторинг позволяет поддерживать конструкции в оптимальном состоянии и продлевать их срок службы.

Улучшение управления проектами: IoT-системы позволяют специалистам отслеживать состояние объектов в реальном времени, что облегчает принятие решений и оптимизирует процессы управления строительными проектами.

Примеры использования IoT в строительстве

Мосты и туннели: В конструкциях мостов и туннелей устанавливаются датчики, которые отслеживают вибрации, деформации и изменения температуры. Это позволяет своевременно обнаруживать проблемы, такие как появление трещин или коррозии.

Высотные здания: В высотных зданиях IoT-технологии помогают контролировать состояние фундамента и несущих конструкций, выявлять отклонения и предотвращать аварии.

Дорожная инфраструктура: Датчики, встроенные в дорожное полотно, позволяют контролировать состояние асфальта, выявлять появление трещин или ям, а также оценивать нагрузку на дороги от транспорта.

Проблемы и вызовы при внедрении IoT в строительстве

Несмотря на очевидные преимущества, внедрение IoT в строительстве сталкивается с рядом проблем и вызовов:

Стоимость внедрения: Установка датчиков и обеспечение инфраструктуры для передачи данных могут быть дорогостоящими.

Безопасность данных: Собранные данные должны быть защищены от несанкционированного доступа и кибератак.

Сложность интеграции: Подключение IoT-устройств к существующим системам управления строительными проектами может быть сложным и требовать дополнительных ресурсов.

Будущее IoT в строительстве

Будущее IoT в строительстве выглядит весьма перспективным и связано с развитием искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения, которые обеспечат глубокий анализ данных, поступающих с множества датчиков. Эти данные помогут повысить безопасность, качество, и эффективность на всех этапах строительного процесса. Благодаря интеллектуальной обработке информации от сенсоров, можно будет выявлять и прогнозировать потенциальные риски и дефекты ещё на начальных этапах, что минимизирует вероятность внеплановых простоев и повышает качество выполнения задач.

В будущем применение IoT в строительстве охватит более продвинутые системы управления безопасностью и мониторинг состояния конструкций. Например, с помощью носимых устройств рабочие будут контролироваться на предмет соблюдения техники безопасности, и в случае опасной ситуации система сможет отправить предупреждение. Кроме того, интеграция IoT и BIM (Building Information Modeling) обеспечит точное отслеживание выполнения строительных задач, а также прогнозирование необходимых изменений или улучшений.

Энергоэффективность также станет важной областью применения IoT. Интеллектуальные системы будут контролировать расход энергии, адаптируя параметры к погодным условиям и интенсивности использования строительных объектов. Такие системы помогут снизить энергозатраты и минимизировать экологический след.

Наконец, машинное обучение и Big Data позволят совершенствовать процессы управления проектами: например, анализировать работу оборудования и оптимизировать сроки и затраты.

Заключение

Использование технологий Интернета вещей (IoT) в строительстве открывает новые возможности для обеспечения безопасности, долговечности и эффективности эксплуатации зданий и инфраструктуры. IoT-системы позволяют проводить мониторинг состояния конструкций в режиме реального времени, что способствует своевременному выявлению и устранению проблем. Несмотря на определенные вызовы, внедрение IoT в строительстве уже сейчас доказывает свою эффективность и перспективность, делая отрасль более инновационной и технологичной.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Mingqiang Huang. The Role of BIM Technology in Energy-saving Recon-struction of Existing Residential Buildings in Rural Areas / Mingqiang Huang, Jinheng Li, Chun lin Liao // *Advances in Engineering Research*. — 2018. — Vol. 170: 7th International Conference on Energy and Environmental Protection (ICEEP 2018). — P. 627–631.
2. Research on green building materials management system based on BIM technology / Wang Zhenshuang, Wang Liguang, Gao Ping, Chen Xiaobo // *Building Economy*. — 2015. — № 4. — P. 83–86.

3. Файзуллин Р.В. Тенденции внедрения концепции «интернет вещей» для автоматизации производства / Р.В. Файзуллин, Ш. Херинг // Социально-экономическое управление: теория и практика. — 2018. — № 4 (35). — С. 154–157.
4. Семенченко П.И. Концепция интернета вещей: возможности использования в управлении техническими устройствами / П.И. Семенченко // Nauka-rastudent.ru. — 2016. — № 10. — URL: <https://nauka-rastudent.ru/34/3681/>.
5. Кудымова Е. «Метриум»: Дроны, нейросети и биометрия — какие инновации внедряют российские застройщики / Е. Кудымова // ATREX.RU. — URL: <http://atrex.ru/press/p472301.html>.
6. Самаруха В.И. Интеграция производственных систем на базе цифровой платформы / В.И. Самаруха, Т.Г. Краснова, А.Н. Дулесов. — DOI 10.17150/2500-2759.2020.30(2).309-317 // Известия Байкальского государственного университета. — 2020. — Т. 30, № 2. — С. 309–317.
7. Тагаров Б.Ж. Особенности информационного неравенства в современной экономике / Б.Ж. Тагаров, Ж.З. Тагаров // Креативная экономика. — 2018. — Т. 12, № 5. — С. 543–554.
8. Чистякова О.В. Особенности функционирования предпринимательских структур в условиях цифровой экономики / О.В. Чистякова, А.В. Бабкин // Тенденции развития экономики и промышленности в условиях цифровизации / под ред. А.В. Бапкина. — Санкт-Петербург, 2017. — С. 132–153.